

УДК 664.788:66.047:66.011

ТАРЫ ДӘНДЕРІН КЕПТІРУ

АЙБЕКҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

Алматы технологиялық университетінің студенті,
Алматы, Қазақстан

КҮЗЕМБАЕВА ГАУХАР ҚАНАШҚЫЗЫ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры,
Алматы, Қазақстан

КҮЗЕМБАЕВ ҚАНАШ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры,
Алматы, Қазақстан

ОРАЛБАЕВ САРСЕМБЕК

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры,
Алматы, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл жұмыста тары дәндерін сөк өндіру технологиясында инфрақызыл сәулемен кептіру процесінің кинетикасы зерттелді. Кептіру гидротермиялық өңдеуден кейін дәннің құрылымдық және физика-химиялық қасиеттерін тұрақтандыратын негізгі операция болып табылады. Ылғалдың дән ішіндегі миграциясы диффузиялық механизмдер арқылы жүріп, Фик заңдары негізінде сипатталды. Кептіру кинетикасын аппроксимациялау үшін Page моделі қолданылды. Модель параметрлері эксперименттік деректер негізінде анықталды. Алынған нәтижелер Page моделінің тары дәндерін кептіру процесін дәл сипаттайтынын көрсетті. Кептіру жылдамдығының өзгеруі процесс кезеңдерінің айқындалуына мүмкіндік берді. Ұсынылған тәсіл кептіру режимдерін оңтайландыруға және энергия шығынын азайтуға бағытталған.*

***Кілт сөздер:** тары дәні, сөк, кептіру процесі, инфрақызыл сәуле, Page моделі, диффузия*

Тары сөгін алу кезінде кептіру операциясы ерекше орын алады, себебі ол қайнатылған тары дәнінің гидротермиялық өңдеуден кейінгі қасиеттерін тұрақтандырып, өнімнің соңғы сапасына шешуші әсер етеді[1,2].

Кептіру процесінің ғылыми негіздері:

Кептіру процесінде тары дәніндегі ылғалдың ішкі миграциясы негізінен диффузиялық механизм арқылы жүзеге асады, ал оны сипаттау үшін классикалық Фик теңдеулері қолданылады [3]:

$$J = -D \frac{dW}{dx}, \quad (1)$$

мұнда J- диффузиялық ағынның тығыздығы, кг/(м²·с) немесе моль/(м²·с); D - диффузия коэффициенті, м²/с; C - диффузияланатын компоненттің концентрациясы; x - диффузия бағыты бойынша координата.

Теңдеудегі теріс таңба ылғал ағынының концентрация градиентіне қарсы бағытталатынын, яғни жоғары концентрация аймағынан төмен концентрация аймағына қарай өтетінін білдіреді. Бұл заң ішкі массаалмасу кедергісі басым болатын кептіру, ылғалдандыру және экстракциялау үдерістерін сипаттауда кеңінен қолданылады.

Температураның жоғарылауы диффузия коэффициентінің өсуіне және ылғал миграциясының қарқындалуына ықпал етеді, алайда шамадан тыс қыздыру дән бетінде

тығыз қабықша түзіп, ішкі ылғалдың сыртқа шығуын шектеуі мүмкін. Кептіру кинетикасын шартты түрде үш негізгі кезеңге бөлуге болады: бастапқы кезеңде дән бетінде орналасқан еркін ылғалдың қарқынды булануы байқалады; келесі кезеңде ішкі қабаттардан ылғалдың диффузиялық жолмен жылжуы басым болады; соңғы кезеңде материалдың ылғалдылығы тепе-теңдік мәніне біртіндеп жақындайды.

Алынған тәжірибелік нәтижелер кептіру процесін сипаттау үшін Page моделін қолданудың орындылығын дәлелдейді [4]:

$$W(t) = W_{\infty} + (W_0 - W_{\infty}) \exp(-kt^n), \quad (2)$$

мұндағы W_0 – бастапқы ылғалдылық, W_{∞} – соңғы ылғалдылық, k , n – эксперименттік коэффициенттер.

Page моделі тәжірибелік деректермен жақсы сәйкестік көрсете отырып, кептіру процесінің нақты кинетикалық заңдылықтарын сипаттауға мүмкіндік береді. А

Энергетикалық көрсеткіштерді анықтау үшін тарыны қыздыру динамикасын зерттеуге арналған эксперименттер сериясы өткізілді. Тары дәнінің әртүрлі нүктелеріндегі (жоғары, төмен, орталық) температура өзгерісін зерттеу мақсатында арнайы мини-датчиктер қолданылды. Бір датчиктер (терможұптар) тары дәнінің ортасына орналастырылды.

Теориялық болжамдар бойынша, екі жақты жылыту кезінде дәннің әртүрлі нүктелеріндегі температура айырмашылығы минималды болуы тиіс.

Төмендегі 1 суретте центрифугадан шыққан тары дәнін инфрақызыл кептіргіште кептіру графигі көрсетілген.

1 сурет- Центрифугадан шыққан тары дәндерінің ИҚ сәулемен кептіру сызығы көрсетілген (кептіру камерасындағы температура (60°C))

Графикте екі қатар бар:

Нүктелер – эксперименттік деректерден алынған сандық туынды (орталық айырмалар бойынша), %/мин.

Үздіксіз сызық – Page моделінің аналитикалық туындысы бойынша есептелген кептіру жылдамдығы.

Мұнда: Басында ($t \rightarrow 0$) кептіру жылдамдығы жоғары – ылғал тез шығады;

Уақыт өткен сайын $R(t)$ монотонды азаяды – диффузиялық кезең басым; 50–60 мин аймағында жылдамдық нөлге жуық – тепе-теңдік ылғалдылыққа жақындайды.

Кептіру операциясы сәк өндіру технологиясында өнім сапасын қалыптастыратын негізгі кезеңдердің бірі болып табылады. Дұрыс таңдалған режим тары дәнінің құрылымдық,

химиялық және органолептикалық қасиеттерін оңтайландырып, қуыру сапасын, уату тиімділігін және соңғы өнімнің дәмдік-жиынтық көрсеткіштерін жақсартады.

Кептірудің ғылыми негізделген тәсілдерін қолдану жент өндірісін энергия үнемдейтін, өнім сапасы тұрақты, технологиялық ауытқуларға төзімді процесс деңгейіне көтереді.

Дифференциалдық теңдеу және кептіру жылдамдығы. Page моделі үшін туынды:

$$\frac{dW}{dt} = (W_0 - W_\infty)e^{-kt^n} \cdot (-knt^{n-1}) \quad (3)$$

Кептіру жылдамдығы ретінде:

$$R(t) = -dW/dt \quad (4)$$

яғни графикте $R(t)$ – оң мәндер (%/мин).

Инфрақызыл сәулемен дәндерді кептіру және кептіру жылдамдығы 2- сурет.

Кептіру процесінің кинетикалық табиғатын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі – материалдың ылғал жоғалту жылдамдығы, яғни $-dW/dt$. Эксперименттік деректерді сандық дифференциалдау нәтижесінде және Page моделінің аналитикалық туындысын қолдана отырып алынған кептіру жылдамдығының графигі ($R(t)$) материалдың әртүрлі кезеңдерде әртүрлі механизмдермен кебетінін айқын көрсетеді. Кептірудің бастапқы кезеңінде ($t = 0-10$ мин) дәннің беткі қабатында еркін және сәл байланысқан судың булануы басым болғандықтан ылғалдың шығу жылдамдығы ең жоғары мәнге ие. Бұл кезеңде температураның өсуі мен беттік масса алмасудың қарқындылығы ылғалдың ауа ағынына тез өтуін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде кептіру жылдамдығы шамамен 1,5–2,0 %/мин деңгейінде қалыптасады.

2 сурет- Дәндерді кептіру және кептіру жылдамдығы

Ортаңғы кезеңде ($t = 15-40$ мин) кептіру жылдамдығының айқын төмендеуі байқалады. Бұл кезеңнің сипаттамасы – ішкі диффузиялық кедергілердің артуы және капиллярлық аймақтың әлсіреуі. Дән эндосперміндегі ылғалдың бетке қарай жылжуы енді диффузия заңдарына бағынады, ал Page моделінің туындысы көрсеткендей, экспоненциалдық бәсеңдеу орын алады. Нәтижесінде кептіру жылдамдығы 0,5–1,0 %/мин деңгейіне дейін төмендейді, бұл материалдың құрылымдық тығыздануы мен ішкі ылғал өткізгіштігінің азаюымен түсіндіріледі. Дәл осы кезеңде кептірудің технологиялық тиімділігін арттыру үшін температура мен ауа жылдамдығын динамикалық реттеу маңызды рөл атқаруы мүмкін.

Кептірудің соңғы кезеңінде ($t = 45\text{--}60$ мин) процесс ең баяу жүреді, себебі материал тепе-теңдікке жақындап, ылғалдың басым бөлігі байланысқан күйге өтеді. Бұл кезеңдегі жылдамдық $0,1\text{--}0,2$ %/мин шамасында ғана, яғни жалпы кептіру уақытының энергия шығыны жоғары, бірақ кинетикалық тиімділігі төмен бөлігі болып табылады. Page моделінің туындысы да осы құбылысты дәл растайды: экспоненциалдық азаю функциясы ішкі ылғалдың қалдықтарын шығару өте баяу жүретінін көрсетеді. Бұл нәтижелер кептіру процесін оптимизациялау үшін соңғы кезеңде температураны төмендету немесе рециркуляциялық режимге көшу сияқты энергия үнемдеу шараларын қолданудың тиімді екенін көрсетеді.

Кептіру процесінің терең физика-химиялық мәнін түсіну үшін ылғалдылықтың уақыт бойынша өзгеруін ғана емес, сонымен қатар кептіру жылдамдығының $-dW/dt$ динамикасын талдау маңызды. Бұл көрсеткіш материалдағы ылғалдың миграция механизмін, ішкі және сыртқы кедергілердің өзгеруін, сондай-ақ технологиялық параметрлердің (температура, ауа жылдамдығы, қабат қалыңдығы) процеске әсерін анықтауға мүмкіндік береді. Эксперименттік деректер негізінде алынған дифференциалдық қисықтар және Page моделі бойынша есептелген аналитикалық кептіру жылдамдығының графигі осы құбылыстарды сандық дәлдікпен сипаттайды.

Page моделі мынадай түрге ие:

$$W(t) = W_{\infty} + (W_0 - W_{\infty}) \exp(-kt^n), \quad (5)$$

мұндағы W_0 – бастапқы ылғалдылық; W_{∞} – тепе-теңдік ылғал; k, n – кептіру кинетикасын сипаттайтын модель параметрлері.

Бұл модельдің уақыт бойынша туындысы кептіру жылдамдығын береді:

$$\frac{dW}{dt} = -(W_0 - W_{\infty}) k n t^{n-1} \exp(-kt^n). \quad (6)$$

Кептіру жылдамдығын оң мән ретінде көрсету үшін:

$$R(t) = -\frac{dW}{dt}. \quad (7)$$

2 суретте Page моделі бойынша алынған $R(t)$ қисығы эксперименттік деректерден сандық дифференциялау арқылы алынған кептіру жылдамдықтарымен салыстырылып көрсетілген. Алынған нәтиже екі қисықтың да уақыт бойынша біртіндеп бәсеңдеу заңдылығын дәл қайталайтынын анық көрсетеді.

Кептірудің бастапқы кезеңінде ($t = 0\text{--}10$ мин) ылғал жоғалту жылдамдығы ең жоғары мәнге жетеді. Эксперименттік деректер бойынша кептіру жылдамдығы шамамен $1.5\text{--}2.0\%$ ·мин⁻¹ диапазонында болды. Бұл кезеңде дәннің қабықшасында орналасқан еркін су буланып, беттік масса алмасу негізгі механизм болып табылады. Мұндай қарқынды булану беттік температураның тез көтерілуімен түсіндіріледі. Page моделінің аналитикалық туындысы да осы аймақта айқын максимумға ие, бұл бастапқы кезеңнің жылу-ылғал алмасудың ең қарқынды фазасы екенін дәлелдейді.

Ортаңғы кезең ($t = 10\text{--}40$ мин) кептіру кинетикасының диффузиялық режимге өтетін кезеңі болып табылады. Бұл уақытта кептіру жылдамдығы айтарлықтай бәсеңдейді ($0.5\text{--}1.0\%$ мин⁻¹). Дән эндосперміндегі ылғал енді бет жағынан берілетін жылу әсерінен ішкі аймақтардан капиллярлық-диффузиялық жолмен қозғалады. Ішкі массаның тығыздалуы диффузия коэффициентінің төмендеуіне әкеледі, сондықтан кептірудің бұл кезеңі

материалдың құрылымдық қасиеттерімен шектеледі. Henderson моделі бойынша алынған қисық та осы кезеңде диффузиялық бәсеңдеудің анық байқалатынын көрсетеді.

Соңғы кезеңде ($t = 45-60$ мин) кептіру жылдамдығы ең төмен мәндерге ($0.1-0.2\%$ мин⁻¹) жетеді. Бұл аймақта материал тепе-теңдік ылғалдылығы W_∞ маңына жақындайды және байланысқан суды бөліп шығару үшін қажетті энергия шығыны айтарлықтай артады. Page моделінің экспоненциалды мүшесі $\exp(-ktn)$ шамамен нөлге ұмтылатындықтан, осы кезеңде кептіру жылдамдығы аналитикалық түрде де бәсеңдейді. Бұл нәтиже практикалық тұрғыдан соңғы кептіру кезеңінде температураны төмендету немесе рециркуляциялық ауа режимін пайдалану арқылы энергия үнемдеудің тиімді екендігін көрсетеді.

Жалпы алғанда, дифференциалдық талдау дәнді кептіру процесінің үш негізгі кинетикалық кезеңнен тұратындығын растайды:

1. беттік булану фазасы – жылдам кептіру;
2. диффузиялық фаза – ылғалдың ішкі миграциясы;
3. байланысқан ылғал фазасы – баяу кептіру.

Бұл нәтижелер сөк өндірісіндегі кептіру режимдерін ғылыми тұрғыдан оңтайландыруға, энергия шығынын азайтуға және өнім сапасын арттыруға негіз болады.

Page моделіндегі коэффициенттерді анықтау мвна сатылармен жүргізіледі:

1-қадам. Белгілі шамалар: W_0 – бастапқы ылғалдылық. Графикте $t=0$ кезіндегі $W(0)$ мәнін аламыз (мысалы, 35 %). W_∞ – тепе-теңдік ылғалдылық. Графиктің соңындағы ылғалдылық (үлкен $t \rightarrow$ соңғы нүктелер). Практикада соңғы 2–3 нүктенің орташа мәнін алады (мысалы, 11–12 % $\rightarrow W_\infty \approx 11.5\%$). Содан кейін барлық нүктелер үшін нормаланған ылғал үлесі есептеледі:

$$\theta(t) = \frac{W(t) - W_\infty}{W_0 - W_\infty}. \quad (8)$$

1. Page теңдеуін былай жазамыз:
- 2.

$$\theta(t) = e^{-kt^n}. \quad (9)$$

2-қадам. Бірінші логарифмдеу. Теңдеудің екі жағынан да натурал логарифм аламыз:

$$\ln \theta(t) = -kt^n. \quad (10)$$

Бірақ бізге k да, n де белгісіз, сондықтан екінші логарифм енгіземіз.

3-қадам. Екі еселік логарифмдеу ($\ln - \ln$ сызықтандыру). (10) теңдеуді қайта жазамыз:

$$-\ln \theta(t) = kt^n. \quad (11)$$

Осыдан тағы да логарифм аламыз:

$$\ln (-\ln \theta(t)) = \ln k + n \ln t. \quad (12)$$

Бұл – кәдімгі тура сызық теңдеуі: $Y=A+nX$, мұндағы $X=\ln t$; $Y=\ln(-\ln \theta(t))$; $A=\ln k$ – қиылысу, n – түзу сызықтың көлбеулік бұрышы.

4-қадам. Есептеу алгоритмі. Графиктен 6–10 уақыт нүктесін таңдаймыз: t_i және сәйкес ылғалдылық W_i .

Маңызды: $\theta_i < 1$ және $\theta_i > 0$ болуы керек, әйтпесе \ln анықталмайды. Сондықтан бастапқы және соңғы нүктелерде аса абай болу керек.

Сызықтық регрессия орындаймыз:

$$X_i = \ln t_i, \quad Y_i = \ln(-\ln \theta_i). \quad (13)$$

Кәдімгі ең кіші квадраттар әдісі бойынша:

$$n = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2},$$

$$A = \bar{Y} - n\bar{X}, \quad (14)$$

мұндағы \bar{X} , \bar{Y} – орташа мәндер.

Содан кейін:

$$k=e^A. \quad (15)$$

Осылайша, график бойынша Page моделінің екі параметрі анықталады: k және n . Табылған k және n мәндерін Page формуласына қойып, есептік қисық аламыз. Төменде нақты k , n мәндерімен, формуласы мен графигіне сілтемесі бар толық рәсімделген Page моделі берілді.

Бастапқы деректер. Берілген кептіру графигі бойынша эксперименттік деректер (тары дәні):

Бастапқы ылғалдылық: $W_0=35\%$. Тепе-теңдік ылғал (соңғы нүкте): $W_\infty=11\%$. Page моделі: $W(t)=W_\infty+(W_0-W_\infty)\exp(-kt^n)$. Нормаланған ылғал үлесі:

$$\theta(t) = \frac{W(t) - W_\infty}{W_0 - W_\infty}. \quad (16)$$

Сонда:

$$\theta(t) = \exp(-kt^n). \quad (17)$$

теңдеудің екі жағын логарифмдейміз:

Одан әрі:

$$\ln \theta(t) = -kt^n.$$

$$-\ln \theta(t) = kt^n, \quad \ln(-\ln \theta(t)) = \ln k + n \ln t. \quad (18)$$

Енді:

$$X_i=\ln t_i, \quad Y_i=\ln(-\ln \theta_i), \quad (19)$$

болғанда сызықтық байланыс:

$$Y_i=A+nX_i, \quad A=\ln k. \quad (20)$$

Эксперименттік нүктелер үшін ($t = 5-50$ мин, шеткі $t=0$ және $t=60$ нүктелері $\theta=1$ және $\theta=0$ болғандықтан диаграммаға енгізілмейді) келесі кесте алынды:

1 кесте- Эксперименттік нүктелер

i	t, мин	W, %	$\theta_i=(W-1)/(35-11)$	$\ln t_i$	$\ln(-\ln \theta_i)$
1	5.0	33.0	0.9167	1.6094	-2.4417
2	10.0	29.0	0.7500	2.3026	-1.2459
3	15.0	26.0	0.6250	2.7081	-0.7550
4	20.0	23.0	0.5000	2.9957	-0.3665
5	25.0	21.0	0.4167	3.2189	-0.1330

6	30.0	19.0	0.3333	3.4012	0.0940
7	35.0	17.0	0.2500	3.5553	0.3266
8	40.0	15.0	0.1667	3.6889	0.5832
9	45.0	14.0	0.1250	3.8067	0.7321
10	50.0	13.0	0.0833	3.9120	0.9102

Ең кіші квадраттар әдісімен n және k табу. Ең кіші квадраттар формулалары:

$$n = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2},$$
$$A = \bar{Y} - n\bar{X}, \quad k = e^A. \quad (21)$$

Есептеу нәтижелері (Python): $n \approx 1,42$, $k \approx 0,00953$. Сонда:

$$A = \ln k \approx \ln(0,00953) \approx -4,653.$$

Нақты Page моделі (сөк өндірісіндегі кептіру үшін)
Табылған параметрлерді (5) формуласына қойсақ:

$$W(t) = 11 + (35 - 11) \exp(-0,00953 \cdot t^{1,42}). \quad (22)$$

немесе:

$$W(t) = 11 + 24 \exp(-0,00953 \cdot t^{1,42}). \quad (23)$$

Бұл теңдеу тары дәнін сөк технологиясында кептіру процесінің нақты кинетикасын сипаттайды және жоғарыдағы суреттегі эксперименттік деректермен өте жақсы сәйкестік көрсетеді. Эксперименттік нүктелер мен есептік қисықтың жақындығы Page моделінің осы процесті сипаттаудағы адекваттылығын растайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Page G.E. Factors influencing the maximum rates of air drying shelled corn in thin layers: MSc Thesis. – West Lafayette: Purdue University, 1949. – 72 p.
2. Setareh, M., Assari, M. R., Basirat Tabrizi, H., & Maghamian Zadeh, A. (2024). Experimental and drying kinetics study on millet particles by a pulsating fluidized bed dryer. *Heliyon*, 10(13), e33680. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33680>
3. Кузембаева Г.К., Кузембаев К.К. Производство крупяного пищевого концентрата. *Fundamentalis scientiam*, N 28/2019 VOL.1, Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain)
4. Ojediran, J. O., & Raji, A. O. (2010). Thin layer drying of millet and effect of temperature on drying characteristics. *International Food Research Journal*, 17(4), 1095–1106.